

POLAND

POLAND

ПРОФИЛАКТИКА ХУЛИГАНСТВА

Аманов Аброржон Абдуллаевич

профессор Института повышения квалификации Министерства
внутренних дел Республики Узбекистан

Куйлиев Исмаил Фарход угли

курсанта Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14191416>

Необходимость учета многих аспектов при определении ответственности за хулиганство требует разного подхода к его изучению. Целью настоящего исследования является разработка четких границ применения законодательства в области охраны общественного порядка.

96% участников опроса, проведенного нами среди сотрудников правоохранительных органов, отметили, что установление уголовной ответственности за хулиганство важно для поддержания общественного порядка. Также 4% опрошенных отметили, что административной ответственности за хулиганство достаточно, а последствия хулиганства целесообразно квалифицировать как преступление против личности или собственности, что послужит правильной квалификации преступлений в деятельности судебно-следственных органов[1].

Мелкое хулиганство и уголовное хулиганство, являющиеся административными правонарушениями, также направлены на нарушение общественного порядка, необходимого для спокойствия людей, нормального отдыха, осуществления общественно полезных действий[2]. Ущерб общественному порядку, то есть степень выраженности объективных признаков, является основным критерием их дифференциации. Разделение административного и уголовного правонарушения осуществляется на основе анализа признаков хулиганства в законодательстве, выявления фактов его совершения.

При изучении административных дел о мелком хулиганстве мы увидели, что некоторые из них (4%) могут быть расценены как преступления. Если в результате хулиганства не было причинено вреда здоровью или имуществу лица, такие деяния расценивались как административное хулиганство. Считаем, что основанием для квалификации деяния сотрудниками практики послужило разъяснение постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан "О судебной практике по делам о хулиганстве." В данном постановлении указано, что если в результате таких действий, как произнесение

непристойных слов или брань такими словами в общественных местах, проявление непристойных действий или оскорбительного домогательства в отношении людей, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан не наступили последствия, предусмотренные статьей 277 УК, деяние будет квалифицироваться как мелкое хулиганство по статье 183 КоАО[3].

Однако действия, связанные с нарушением общественного порядка, совершенные в связи с избиениями, входят в состав уголовного хулиганства. Однако на практике такие действия также расцениваются как мелкое хулиганство.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что общественная опасность хулиганства выражается в нарушении регулируемой системы общественных отношений, социально-психологического и индивидуально-психологического порядка в обществе; такое деяние вызывает у граждан чувство страха, беспокойства, в силу своей открытости субъект преступления служит "образцом" для лиц с неустойчивым поведением; можно сказать, что хулиган открыто показывает, что его деяние представляет опасность для общества

Социальная опасность хулиганства и его особенности не могут быть точно оценены без изучения истории развития норм уголовного закона, устанавливающих ответственность за данное деяние.

Появление в литературе понятий "хулиганство" и "хулиганство" связывают с англоязычными странами - Англией, США. В Англии слово "хулиган" получило распространение примерно в середине XIX века, когда оно использовалось для обозначения очень грубых, сварливых лиц на юго-востоке Лондона и было включено в юридический акт под названием "Акт о предотвращении преступности"[4].

Развитие законов, определяющих преступления и наказание в истории государственности Узбекистана, можно разделить на четыре периода: доисламский период (до конца VII века), период действия норм шариата (период с конца VII века до начала XX века), период бывшего Союза (период с 1920-х до 1991 года) и современный период, то есть период независимости (период после 1991 года). Было бы правильным изучить развитие законов, устанавливающих ответственность за хулиганство, в связи с этими периодами.

В доисламский период на территории нашей страны в "Авесте" были отражены определенные уголовно-правовые запреты. Согласно этой книге,

зороастризм не может примириться со злом, а призывает всеми силами бороться с нарушением прав человека: "Пусть человек стремится к истине и справедливости, человек имеет право на счастливое существование, никто не имеет права лишать человека жизни, его прав"[5].

В конце VII века на территории нашей страны вопросы преступления и наказания решались на основе норм шариата. Исходя из карательных мер, назначаемых за преступления в исламском уголовном праве, признаются три категории правонарушений: преступления, наказуемые возмездием или дийей; преступления, назначаемые в качестве наказания "хадд"; "исправительные наказания" - легкие преступления, подлежащие наказанию[6].

В исламском уголовном праве хулиганство не рассматривается как отдельное преступление. Однако установлено, что все должны строго следовать установленным в обществе правилам поведения[7].

Такие общественно опасные деяния, как умышленное убийство в результате хулиганства и причинение телесных повреждений, расценивались как убийство или причинение телесных повреждений.

В начале XX века в составе бывшего Союза были образованы такие государства, как Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Туркменская ССР. С этого времени правовая система Узбекской ССР, в том числе уголовное право, стала регулироваться на основе отдельных нормативных актов.

В этот период существовала необходимость борьбы с нарушителями общественного порядка, неуважительно относящимися к ним, мешающими мирной жизни, работе и отдыху граждан, что привело к необходимости установления ответственности за хулиганство в уголовном законодательстве стран бывшего Союза.

Хулиганство первоначально было предусмотрено в статье 176 УК РСФСР 1922 года как самостоятельное преступление. В диспозиции данной статьи хулиганство определяется как "самовольное, бесцельное действие, выражающееся в явном неуважении к отдельному лицу или обществу в целом." Хулиганство, наряду с такими преступлениями, как оскорбление, клевета, ложное сообщение, было включено в часть уголовного закона под названием "другие посягательства на личность и ее честь"[8].

Вышеуказанное определение хулиганства в УК привело к возникновению некоторых вопросов. Во-первых, возникли вопросы о бесцельности действий при хулиганстве. Также некоторые споры были

вызваны тем, что хулиганство выражается не только в неуважении к обществу, но и к отдельным лицам. Показание этого признака в понятии хулиганства существенно изменило его содержание, отделившись от общественных отношений, обеспечивающих общественный порядок, обращено внимание на индивидуальные отношения между людьми.

References:

1. Данилина Н.Ж. Отличия хулиганства от смежных статей // Universum: экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. 2018. № 7 (52). URL: <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/6096> (дата обращения: 16.01.2021)
2. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 14 июндаги “Безориликка оид ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 9-сонли қарори // Тўплам, 2-жилд. – Б.110.
3. Васильева Н.В. Проблемы квалификации причинения тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.// Законность 2008. №2. С.32.
4. Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. – Душанбе: Маориф ва фарханг, 2005. – С.308,375.
5. Ражабова М.А. Шариатда жиноят ва жазо. Монография. – Тошкент. 1995. – Б. 62.
6. An Introduction to Islamik Law by Joseph Schacht. – Oxford, 1964. – P. 187.
7. Агаджанян М.А. Уголовно-правовые, криминологические меры противодействия преступлениям, совершаемым из хулиганских побуждений.-Москва. 2017. – С.21.